

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA TARBIYA FANINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING METODIK ASOSLARI

Musayeva Lobar Sobirjon qizi

Xalqaro Nordik Universiteti

Ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Boshlang‘ich ta‘lim) 123 guruh magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14266187>

Annotatsiya. Ushbu tezisda boshlang‘ich ta‘limda tarbiya fanini o‘qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning metodik asoslari tahlil qilinadi. Hozirgi kunda texnologiyalar ta‘lim jarayonini interaktiv va qiziqarli qilishda katta imkoniyatlar yaratadi. Tarbiya fanida zamonaviy raqamli vositalar va pedagogik texnologiyalarni qo‘llash orqali o‘quvchilarning axloqiy va tarbiyaviy bilimlarini chuqurlashtirish va mustahkamlash ko‘zda tutiladi. Tezisda o‘quvchilar tarbiya fanida texnologiyalar yordamida qanday mustaqil ravishda axloqiy qarorlar qabul qilishni o‘rganishlari, audiovizual vositalar, o‘yinlashtirilgan ta‘lim va virtual reallik texnologiyalarining o‘quv jarayonidagi roli o‘rganiladi. Shuningdek, chet el tajribasi misolida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi ko‘rib chiqiladi. Zamonaviy texnologiyalar tarbiya fanida nafaqat bilim berish, balki o‘quvchilarning axloqiy va ijtimoiy rivojlanishiga ham katta ta‘sir ko‘rsatishi ushbu ishning asosiy xulosasidir.

Kalit so‘zlari: boshlang‘ich ta‘lim, tarbiya fani, zamonaviy texnologiyalar, o‘qitish metodlari, metodik asoslar, audiovizual vositalar, o‘yinlashtirilgan ta‘lim, virtual reallik, axloqiy tarbiya.

Kirish

Hozirgi globallashtirish jarayonida hayotimizni zamonaviy texnologiyalarsiz tasavvur etish qiyin. Har bir sohada bo‘lgani kabi ta‘lim sohasida ham zamonaviy texnologiyalar ro‘li beqiyosdir. Zamonaviy texnologiyalar boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarni o‘quv jarayoniga jalb qilish va tarbiya fanini qiziqarli qilib taqdim etish uchun samarali vosita hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar yordamida o‘quvchilarni aktivlashtirish va o‘qitish samaradorligini oshirish mumkin.¹

Asosiy qism: Shu jumladan Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ta‘limning barcha sohalarida, jumladan, tarbiya fanida ham o‘quv jarayonini takomillashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Chet el tajribasiga nazar tashlasak, turli mamlakatlarda zamonaviy texnologiyalar tarbiya fanida innovatsion yondashuvlarni amalga oshirishni lozim topadi. Zamonaviy texnologiyalar tarbiya fanida qanday olib boriladi:

1. Interaktiv o‘quv platformalari:

O‘quv jarayonida interaktiv platformalar (masalan, Edmodo, Google Classroom, ClassDojo) qo‘llanilib, o‘quvchilarning tarbiya fanidagi bilimlari va axloqiy qadriyatlari mustahkamlanadi. Bu platformalar orqali o‘qituvchi o‘quvchilarga topshiriqlar beradi, ularning axloqiy rivojlanishini monitoring qiladi va muammolarni hal qilishda yordam beradi.² Ushbu

¹ : Xodjayeva N. (2020). “Boshlang‘ich ta‘limda AKTning o‘rni”. Pedagogik Innovatsiyalar Jurnal, №3.

² Manba: Kim, H. (2020). “The Use of Online Learning Platforms in Ethical Education”. Journal of Educational Technology, 32(1), 45-60.

jarayonda o'quvchi bevosida o'zi ishtirok etadi hamda fanga nisbatan o'z bilim va tajribasini doimiy oshirib boradi.

2. Audiovizual vositalar:

Video va audio materiallar yordamida tarbiyaviy mavzularni kengroq yoritish mumkin. Masalan, axloqiy qadriyatlar haqida qiziqarli videolar va o'yinlar bolalar orasida axloqiy tushunchalarni yanada tushunarli qiladi. Bu usul bolalarni axloqiy masalalarni tushunishga rag'batlantiradi va mavzuni samarali yetkazib beradi.³ mamlakatimizda har bir darslik uchun alohidsa ishlab chiqilayotgan video hamda audio darsliklar buni yaqool misoli desak adashmagan bo'lamiz.

3. Simulyatsiya va virtual reallik (VR):

Ba'zi mamlakatlarda tarbiya jarayonida virtual reallik texnologiyalari qo'llaniladi. Masalan, VR orqali bolalar turli axloqiy dilemmalar yoki tarbiyaviy vaziyatlarga duch kelib, qanday qarorlar qabul qilishni o'rganadilar. Bu o'quvchilarga o'z tajribalarini kuchaytirishga yordam beradi. va albatta bu jarayon o'quvchilarni noodatiy vaziyatlarga tushib qolganida qanday yo'l tutushi kerakligi haqida dasturi amal bo'la oladi.

4. O'yinlashgan ta'lim (Gamification):

Zamonaviy texnologiyalarning yana bir keng tarqalgan qo'llanilishi o'yinlashtirilgan ta'limdir. O'quvchilar axloqiy va tarbiyaviy qadriyatlarni o'yinlar orqali o'rganishlari mumkin. Masalan, Classcraft yoki Kahoot kabi platformalar o'yin shaklida savol-javob va mashqlar orqali tarbiyaviy mavzularni mustahkamlashga yordam beradi.⁴ bu jarayon ham turli o'yinli vaziyatlar bilan amalga oshadi. Bolalar o'zlarini qanday tutishlari haqida tasavvurga ega bo'lishadi.

Tarbiya fanida innovatsion texnologiyalardan foydalanish jarayonida albatta chet el tajribasiga ha nazar tashlashimiz o'rinlidir. Chet el tajribasi orqali interaktiv o'yinlarni ishlab chiqib bolalarda fang abo'lgan qiziqishni yanada oshirish mumkin. Birinchi bo'lib Amerika Qo'shma shitatlarida tarbiya fanidan qanday interaktiv metodlarda foydalanishlarini ko'rib chiqishimiz mumkin.

AQSh: AQShda tarbiya fanida texnologiyalardan foydalanishda o'quvchilarga raqamli adabiyotlar, tarbiyaviy dasturlar va o'yinlar yordamida axloqiy qoidalar va odob-axloq qoidalarini o'rgatish keng qo'llaniladi. SEL (Social-Emotional Learning) kabi dasturlar yordamida bolalar o'z his-tuyg'ularini boshqarish va jamiyatda qanday o'zini tutish lozimligini o'rganishadi. Ushbu dasturlar interaktiv ravishda tashkil etiladi, o'quvchilar simulyatsiyalar va real hayotdagi vaziyatlar orqali bilim oladilar.⁵

Rivojlanib borayotgan davlatlar orasida Finlanda ham o'zining ta'lim tizimi bilan dunyoga tan olinmoqda. Finlandiyada ta'lim tizimida texnologiyalarni keng qo'llash tarbiya jarayonini yanada samarali qilishga qaratilgan. Bu mamlakatda bolalar axloqiy mavzularni o'yinlar va muammolarni hal qilish metodlari orqali o'rganadilar. Finlandiyada Fun Academy kabi texnologik platformalar yordamida tarbiyaviy darslar interaktiv va qiziqarli shaklda olib boriladi.

Bu ro'yxatimizni uchinchi o'rinida Singapur bo'lib uning ta'lim tizimida tarbiya ahamiyatli. Shuning uchun ham alohida e'tibor bilan yobdashuv olib boradi. Singapurda axloqiy

³ Smith, J. (2019). "Using Audiovisual Tools to Enhance Moral Education". *International Journal of Education and Media Studies*, 14(2), 89-105.

⁴ Johnson, L. (2020). "Gamification and Moral Development: A New Approach to Teaching Values". *Education Today*, 22(4), 112-130.

⁵ CASEL. (2022). "What is Social-Emotional Learning?". Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. Retrieved from <https://casel.org>. (<https://casel.org/>)

va tarbiyaviy bilimlarni texnologiyalar orqali yetkazish keng rivojlangan. O'quvchilarning tarbiyasini kuchaytirish uchun virtual reallik va raqamli platformalar orqali tarbiyaviy treninglar, axloqiy dilemmalar va simulatsiyalar qo'llaniladi. Bu mamlakatda o'quvchilarga odob-axloq va jamiyatda o'zini tutish qoidalari raqamli darslar va interaktiv mashqlar yordamida tushuntiriladi.

Janubiy Koreya: Janubiy Koreyada tarbiya fanida zamonaviy texnologiyalar yordamida axloqiy qoidalar va odob-axloq darslari olib boriladi. Bolalar VR va simulyatsiyalardan foydalanib, turli axloqiy vaziyatlarni hal qilishni o'rganadilar. O'yinlar va multimedia platformalari orqali ularning axloqiy tushunchalari mustahkamlanadi.

Zamonaviy texnologiyalar tarbiya fanida nafaqat o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini oshirish, balki ularning axloqiy qadriyatlarini mustahkamlashda ham samarali yordam beradi. Chet el tajribasi texnologiyalarning ta'limda qanchalik muhim ekanligini ko'rsatib, bu vositalardan foydalanish orqali o'quv jarayonini yanada boyitish mumkinligini tasdiqlaydi.

Tarbiya fanini o'tish jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish umumiy darsni qiziqarli hamda esda qolarli qilinishiga yordam beradi.

Interaktiv metodlardan foydalanish: Interaktiv texnologiyalar (elektron taqdimotlar, ta'limiy videolar va raqamli o'yinlar) orqali o'quvchilarning diqqatini jalb qilish va ularning darsga qiziqishini oshirish mumkin. Tarbiya jarayonida bu texnologiyalar o'quvchilarning ma'naviy rivojlanishini tezlashtiradi⁶.

Yana bir muhim masalalardan biri o'quvchilarning mustaqil fikrlashini o'stirish va tanqiy munosabatda bo'lishni orgatishdir. O'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish: Zamonaviy texnologiyalar, masalan, raqamli platformalar va dasturlar, o'quvchilarga mustaqil va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish imkonini beradi. Tarbiya fanida bu jarayon bolalarni mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatish bilan birga ularning shaxsiy sifatlarini ham shakllantiradi.⁷

Mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirish – bu o'quvchilarga ma'lum bir muammoni o'zlari mustaqil hal qilish, muammoli vaziyatlarga o'z fikrlarini bildirish, qaror qabul qilish va turli yondashuvlar orqali xulosa chiqarish ko'nikmalarini o'rgatish jarayonidir. Bu ko'nikma nafaqat ta'limda, balki shaxsning hayotdagi muvaffaqiyatida ham muhim o'rin tutadi.

Mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirish yo'llari:

1. Savol-javob texnikalari:

• Savol-javob orqali o'quvchilarni o'ylashga, muammoni tahlil qilishga majbur qilish mumkin. Muammoli savollar berish o'quvchilarning ijodiy va mustaqil yondashuvini rivojlantiradi. O'quvchilar o'z javoblari asosida fikrlash jara aqil fikrlash qobiliyatlarini kuchaytiradi.

2. Kichik guruhli ishlar:

• O'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lib ishlash usuli ham mustaqil fikrlashni rivojlantiradi. Guruhlar ichida o'zaro muhokamalar olib borish, qarorlarni baholash va birgalikda xulosa chiqarish jarayoni o'quvchilarning mustaqil faoliyatini oshiradi.⁸

⁶ Manba: Karimov Sh. (2021). “Ta'lim jarayonida interaktiv metodlarning ahamiyati”. Innovatsion pedagogika va ta'lim texnologiyalari to'plami, №2.

⁷ Ahmedov M. (2019). “Bolalarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish metodikasi”. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi jurnali, №5.

⁸ 1. Kember, D. (2001). “Problem-based Learning in Higher Education”. Routledge.

3. Muammoli vaziyatlar yaratish:

- O‘quv jarayonida o‘quvchilarga muammoli vaziyatlar yaratib berish, ulardan muammoni tahlil qilib, mustaqil yechim topishni so‘rash ham samarali usullardan biri hisoblanadi. Bu orqali o‘quvchilar vaziyatlarni chuqur o‘rganib, turli yondashuvlarni ko‘rib chiqishadi va o‘z mustaqil qarorlarini ishlab chiqishadi.⁹

4. Ijodiy va tanqidiy fikrlash mashqlari:

- O‘quvchilarga ijodiy va tanqidiy fikrlash mashqlari berish, ya‘ni yangi va nostandart yondashuvlarni talab qiladigan topshiriqlar ularni yangicha fikrlashga undaydi. Bu jarayon bolalarning turli yechimlar ustida mustaqil ishlash va tahliliy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

5. Ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish:

- Interaktiv va raqamli texnologiyalar yordamida o‘quvchilarni mustaqil bilim olishga undash mumkin. Masalan, ta‘lim o‘yinlari, simulyatsiya va virtual darslar orqali bolalar mustaqil qaror qabul qilish va fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

6. Munosabat va muhokama texnikalari:

- Munozaralar, bahslar o‘quvchilarning tanqidiy fikrlashini va o‘z fikrlarini himoya qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Bu usul o‘quvchilarning mavzuga turli nuqtai nazarlarni ko‘rib chiqish orqali mustaqil fikrlar chiqarishlariga yordam beradi.

Texnologiyalardan foydalanish usullari: O‘qituvchilar zamonaviy texnologiyalardan foydalanishda darslarni tayyorlashda didaktik materiallar va raqamli o‘quv vositalarini qo‘llashlari kerak. Bu usul bolalarning darsdagi ishtirokini faol qiladi va bilim olishni osonlashtiradi.¹⁰

Qiyinchiliklar va yechimlar: Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bilan ishlashda texnologiyalarning to‘g‘ri qo‘llanilishi zarur, chunki yosh bolalarning e‘tibori tezda chalg‘ishi mumkin. O‘qituvchilarning texnologik ko‘nikmalarini rivojlantirish bu masalani hal qilishning kaliti hisoblanadi.

Xulosa: Ushbu tezisga xulosa qilib shuni aytish mumkinki zamonaviy texnologiyalar asrida yashar ekanmiz bu texnologiyalarsiz hayotimizni tasavvur etish qiyin shuning uchun har bir fanda bo‘lgani kabi tarbiya fanini o‘qitish jarayonida ham bunga alohida e‘tibor qaratish ta‘lab etiladi. Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya fanini o‘qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish o‘quv jarayonini samarali, qiziqarli va interaktiv qilishga imkon beradi. Texnologiyalar yordamida o‘quvchilarning axloqiy tushunchalarini mustahkamlash, mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish va ularning darslarga bo‘lgan qiziqishini oshirish mumkin. Audiovizual vositalar, o‘yinlashtirilgan ta‘lim va virtual reallik texnologiyalari o‘quvchilarni axloqiy masalalarni chuqurroq anglashga yordam beradi va ularning hayotiy muammolarni hal qilishda ijodiy yondashuvlarini rivojlantiradi. Chet el tajribasini o‘rganish zamonaviy texnologiyalar ta‘lim jarayonida global yondashuv sifatida muvaffaqiyatli qo‘llanilayotganini ko‘rsatadi.

⁹ 2. Ennis, R. H. (2011). “Critical Thinking: Reflection and Perspectives”. *Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines*, 26(1), 4-18.

¹⁰ Manba: Safarov O. (2020). “Elektron vositalardan foydalanish metodlari”. Ta‘lim texnologiyalari to‘plami, №6.

Shunday qilib, tarbiya fanida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash nafaqat bilim berish jarayonini yengillashtiradi, balki o'quvchilarning ijtimoiy, axloqiy va intellektual rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Bu esa o'qituvchilarning pedagogik yondashuvini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xodjayeva N. (2020). “Boshlang'ich ta'limda AKTning o'rni”. Pedagogik Innovatsiyalar Jurnal, №3.
2. Kim, H. (2020). “The Use of Online Learning Platforms in Ethical Education”. Journal of Educational Technology, 32(1), 45-60.
3. Smith, J. (2019). “Using Audiovisual Tools to Enhance Moral Education”. International Journal of Education and Media Studies, 14(2), 89-105.
4. Johnson, L. (2020). “Gamification and Moral Development: A New Approach to Teaching Values”. Education Today, 22(4), 112-130.
5. CASEL. (2022). “What is Social-Emotional Learning?”. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. Retrieved from <https://casel.org>. (<https://casel.org/>)
6. Manba: Karimov Sh. (2021). “Ta'lim jarayonida interaktiv metodlarning ahamiyati”. Innovatsion pedagogika va ta'lim texnologiyalari to'plami, №2.
7. Ahmedov M. (2019). “Bolalarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish metodikasi”. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi jurnali, №5.
8. Kember, D. (2001). “Problem-based Learning in Higher Education”. Routledge.
9. Ennis, R. H. (2011). “Critical Thinking: Reflection and Perspectives”. Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines, 26(1), 4-18.
10. Safarov O. (2020). “Elektron vositalardan foydalanish metodlari”. Ta'lim texnologiyalari to'plami, №6.